

КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ, ЭМОТИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ЯЗЫКА

ТАГАЕВА Т.М.

D PhD БГУ имени Носири Хусрава города Бохтар Гадоева Бибимарям

На сегодняшний день в языкознании накоплен большой опыт исследования экспрессивности, поскольку данный языковой феномен, по словам Izard. С.Е., является одной из кардинальных лингвистических проблем, а также «активной силой, обуславливающей эволюцию языка». Экспрессивность является одной из сложнейших лингвистических категорий, поскольку она связана с проявлением субъективного начала в языке, сопровождающего познание объективной действительности и отражающего содержание индивидуального сознания носителей того или иного языка.

Необходимо отметить, что проблема экспрессивности рассматривается исследователями в разных аспектах в соответствии с поставленными задачами описания языка. Сюда следует отнести исследования семантики экспрессивной окраски слов, выявление прагматических факторов, вызывающих явление экспрессивности, синтаксический, коммуникативный и другие аспекты. Отсюда неоднозначная трактовка природы экспрессивности. Приведем лишь несколько дефиниций данного понятия.

Лингвистический энциклопедический словарь трактует экспрессию как «совокупность семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают её способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи».

По мнению В.Н. Телия «экспрессивность языковых произведений - текстов и любых их отрывков (вплоть до слов) - это результат такого прагматического употребления языка, основная цель которого - выражение эмоционально воздействующего (положительно или отрицательно окрашенного) отношения субъекта речи к обозначаемому и «заражение» этим отношением адресата».

Л.Л. Нелюбин считает, что экспрессивными являются «выразительно-изобразительные качества речи, отличающие её от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность».

Г. Майер в понятие экспрессивности при широком толковании включает такие категории, как эмоциональность, эмоциональная оценка, категория эстетического, узкое понимание экспрессии в интерпретации ученого содержит в себе «особую выразительную силу, создаваемую такими категориями, как образность, интенсивность (выражаемого признака или действия), новизна и др.».

Он рассматривает экспрессивность как «способность языковой единицы увеличивать прагматический потенциал высказывания, его коммуникативную значимость за счёт выражения субъективной модальности, эмоциональной реакции на ситуацию, актуализации всего высказывания или его части».

И.В. Арнольд, Ю.М. Скребнев, Э.С. Азнаурова относят экспрессивность к разряду стилистических категорий. Как семантический феномен рассматривают экспрессивность В.Г. Гак, Н.А. Лукьянова, И.А. Стернин, А. Вежбицкая, как функцию языка - А.А. Реформатский, Р.О. Якобсон, В.А. Авронин и др..

Экспрессивность представляют, как однокомпонентное и многокомпонентное явление. Многие исследователи, понимая экспрессивность как однокомпонентное явление, отождествляют её с эмотивностью, среди них Ш. Балли, В. Матезиус, Р.О. Якобсон, К. А.

Рогова, Ю.М. Малинович; некоторые другие - с интенсивностью, к их числу принадлежат И.В. Арнольд, В.И. Болотов, В.Г. Гак. Такие ученые, как А.И. Ефимов, Н.А. Лукьянова, О.И. Блинова, В.И. Шаховский, В.Н. Телия экспрессивность признают более широкой категорией, чем эмотивность.

Несмотря на распространенную среди исследователей-лингвистов точку зрения о «фактическом не различии эмоциональности и экспрессивности в языке, понимании этих двух сторон выразительности как неразрывного единства», не все ученые соглашались с вышеуказанным утверждением. Действительно, многие лингвисты совершенно справедливо разграничивают не только понятия экспрессивности и эмоциональности, но и понятия эмотивности и интензивности.

Термин «эмотивность» мы намерены отнести скорее к психологии нежели к лингвистике по той причине, что эмотивность является психологической характеристикой коммуниканта.

Что касается эмотивности, то ученые, характеризующие эмотивность языковой категорией, определяют её таковой, исходя из того, что эмоции являются чувственной реакцией организма человека на раздражения из окружающей среды, передающейся жестами, мимикой, то есть невербальными способами, а эмотивность - это переживания, выраженные вербально. Другими словами, эмоции на языковом уровне, получая лингвистическое выражение, реализуются через эмотивность. «Эмотивность - лингвистическое выражение эмоций». Фактически эмотивность имеет категориальный статус на различных уровнях языковой системы и речи - фонологическом, морфологическом, синтаксическом. К фонетическим средствам выражения эмоций относятся фонологические изменения звуков, акцентные и интонационные средства. Морфологические средства включают различные способы словосложения, а также широкий диапазон ласкательных, уничижительных и т. п. аффиксов. На синтаксическом уровне используются специальные синтаксические модели, эллиптические конструкции, изменение порядка слов и т. д. При этом необходимо отметить, что учёные, признающие эмотивность категорией лингвистической, тем не менее, дают ей разные дефиниции. Такие исследователи, как Л.Г. Бабенко, И.И. Квасюк трактуют данную категорию предельно широко, рассматривая эмотивность как категорию, охватывающую все средства отображения эмоций. Е.М. Вольф, Н.А. Лукьянова, В. И. Шаховский отдают предпочтение узкой трактовке, исключая лексику отображения эмоций из понятия эмотивности.

По вопросу о сущности экспрессивности и эмотивности, их соотношении существуют разные точки зрения, которые колеблются от их полного отождествления до четкой дифференциации. Мы придерживаемся мнения таких авторитетных ученых, как И.В. Арнольд, Е.М. Галкина-Федорук, М.Я. Блох и др., которые считают, что экспрессивность и эмотивность нельзя объединять в одно совмещенное понятие. В основе данного положения лежат воззрения, сформулированные Е.М. Галкиной-Федорук. По мнению учёного термином «эмотивность» обозначается свойство языковых единиц выражать эмоциональное отношение к предмету (мой ангел, тупое существование), термином «экспрессивность» - свойство языковых средств увеличивать воздействующую силу высказывания. «Экспрессия - это усиление выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного. Экспрессивность гораздо шире эмотивности в языке. Экспрессия возможна без эмоции, выражение эмоции в языке всегда (16) экспрессивно, но экспрессия в языке не всегда эмоциональна».

Таким образом, мы отмечаем, что понятие экспрессивности более широкое, чем эмотивность, которая наряду с другими компонентами, такими как эмоциональность и интензивность, являются составляющей экспрессивности. Иначе говоря, экспрессивность шире эмотивности, так как способна «пронизывать как эмоциональное, так и интеллектуальное в их проявлении». Соответственно, экспрессивность и эмотивность соотносятся между собой как часть и целое.

Говоря об интензивности, следует отметить, что уже в первых попытках его семасиологического осмысления проявилось стремление определить границы данного явления. С этой целью исследователями проводилось последовательное разграничение логической и эмоциональной интензивности, наметившееся еще в работах Ш. Балли. В

дальнейшем в рамках экспрессивной стилистики утвердилось представление интенсивности как признака второго уровня (признак признака). «Усиленная выразительность ... предполагает акт, процесс усиления, или интенсификации. Интенсификация как показатель степени усиления есть количественная характеристика качественной (экспрессивной) стороны речи, есть количественное отражение того, насколько экспрессивное возвышается над предметно-логическим содержанием высказывания. Признав, что экспрессивность раскрывает качественную сторону высказывания, является признаком речевого произведения, отражающим его сущность, целесообразно трактовать интенсивность как признак признака, как количественную характеристику экспрессивности». Проблема рассмотрения доминантной языковой категории «интенсивность» в ее соотнесенности с категорией «экспрессивность» в современной лингвистике на сегодняшний день остается дискуссионной. При освещении данного вопроса нам представляется целесообразным опираться на взгляды таких выдающихся ученых, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ш. Балли, Э. Сепир, которые рассматривают категорию интенсивности в составе категории экспрессивности.

Анализ различных точек зрения дает основание эмоциональностью считать психологическую характеристику личности, участвующей в коммуникативном процессе, эмотивностью - совокупность языковых средств, способных произвести эмотиогенный эффект и вызвать соответствующие эмоции у реципиента, а интенсивность, с нашей точки зрения, является одной из характеристик экспрессивности, которая понимается как степень выраженности, мера содержательности, мера количества экспрессивности. Исходя из выше изложенного, считаем возможным трактовать экспрессивность как интегральный результат реализации эмоциональности, эмотивности и интенсивности.

Резюмируя исследованные литературные источники по данному вопросу, можно отметить, что мы будем рассматривать эмоции человека в трех аспектах: 1) физическое состояние; 2) эмоциональное состояние; 3) состояние умственной (интеллектуальной) деятельности.

Самой многочисленной, наиболее экспрессивной и богатой на внутренние образы фразеологизмов выступает подгруппа ФЕ, выражающих эмоциональное состояние человека.

Что же касается вопроса о числе эмоции, то и здесь не существует единство мнений. Следует отметить, что, например, китайцы признавали семь основных эмоции тадж. **шодӣ, хурсандӣ, хуррамӣ, гам, андунь, дустӣ, муъаббат, бадбинӣ**, англ. **joy, fear, anger**. В этой связи стоит заметить, что мы согласны с точки зрения В.Д Жукова, который утверждает, что такие ограничения числа эмоциональных состояний... удобны, так как обеспечивают возможность «объять предмет изучения, но явно чреваты упрощенчеством и ведут к обеднению необычайно ёмкого понятия».

В многочисленных фразеологических исследованиях (А.Д. Райхштейн, А.В. Кунин, Е.Ф. Арсентьева, В.И. Шаховский, Фазилова, С. Хушенова, Х.М. Маджидова и др.) констатируется факт преобладания «отрицательных» ФЕ над «положительными». Это объясняется более острой и дифференцированной эмоциональной и речемыслительной реакцией на отрицательные явления.

В связи с тем, что в психологии нет точного «каталога» числа эмоций, так как их вариации бесконечны, мы, считаем правомерным в одну фразеосемантическую группу включать ФЕ, которые обозначают несколько смежных эмоций, находящихся в градуальных отношениях, т. е. выражающих разную степень интенсивности одного чувства (например: поле испуга, страха, ужаса; поле недоумения, удивления).

С точки зрения языковой картины мира и национальной специфики фразеологического образа основной следует считать классификацию фразеологических единиц по семантическим полям (тематико-идеографическим полям). Есть основание полагать, что выбранная классификация позволит рассмотреть специфику как национального фразеологического образа, так и конечного результата в виде обобщенно-метафорического (или метонимического) целостного значения фразеологической единицы.

Следует отметить тот факт, что фразеосемантическое поле «Состояние человека» содержит фразеологические единицы, для которых характерно наличие общего признака - пассивность субъекта процесса.

Исследуя природу языковой картины мира, надо помнить, что она не является застывшим отображением действительности. Это живое, многокрасочное полотно, способное дополняться многими новыми штрихами, красками, хотя основа остается неизменной.

В связи с этим применительно к нашему материалу исследование предполагает рассмотрение ФЕ, выражающих состояние человека, с учетом двух аспектов: статического и динамического. Во втором случае объектом наблюдения мы выбираем художественную речь, где представлены примеры окказиональной и образной номинации, ярко обнаруживающие национальную языковую специфику.

В силу ряда объективных факторов и бесконечного количества состояний (эмоциональных и физических) невозможно рассмотрение семантики всех ФЕ, вследствие чего в работе анализируются ФЕ, выражающие, на наш взгляд, наиболее экспрессивные и богатые по своей внутренней форме состояния.

Исследование показало, что центральное место среди фразеологизмов, выражающих состояние человека, занимает группа «Эмоциональное состояние человека», свидетельствующее о том, что эмоции неразрывно связаны с потребностями человека и лежат в основе мотивов его деятельности. Человеческая жизнь полна эмоций, поэтому можно сказать, что человек, неспособный на их проявление, лишен возможности воспринимать разнообразные красоты жизни.

Целенаправленное речевое воздействие, связанное с эмоциональными состояниями человека, часто сопровождается использованием как в устной, так и письменной речи (например, в языке художественных произведений) целого арсенала выразительных средств языка. В устной речи используются для этого как лингвистические, так и экстралингвистические средства выражения (интонация, жесты и т.д.).

Денотативное значение фразеологизмов, входящих в подгруппу «Гнев, раздражение» можно определить, как состояние субъекта, при котором он захлестнут отрицательными эмоциями, испытывает негодование, озлобленность, не способен контролировать свои поступки.

Следует отметить и тот факт, что фразеологизмы исследуемой подгруппы указывают на высокую степень смежности, градуальности обозначаемых эмоций, что подтверждается дефинициями слов, обозначающих состояние. Толковый словарь под ред. С.И. Ожегова определяет гнев чувство сильного возмущения, негодования. Также к этой подгруппе были отнесены фразеологизмы, выражающие досаду человека. Под досадой понимается чувство раздражения, неудовлетворения вследствие неудачи, обиды. Возмущение определяется, как сильный гнев, негодование; под негодованием понимается возмущение, крайнее недовольство; **каҳр, anger, гнев** представляет собой чувство сильного негодования, возмущения, раздражения; а ярость - сильный гнев, озлобление.

Состояние гнева, как разновидность отрицательных эмоций, проявляется в трудных критических ситуациях, ситуациях повышенной ответственности за исход действия, в условиях риска и т. п. Поэтому фразеологизмы со значением гнева, раздражения имеют внутреннюю форму, отражающую поведенческую реакцию человека.

Рассмотрим в русском и английском языках общие и специфические черты, присущие для ФЕ, выражающих состояние гнева, возмущения или негодования.

Интересны сходные или типологически перекликающиеся фразеологические единицы, выражающие общую для исследуемых языков поведенческую реакцию – речевую: **тадж, руй ва муй кандан, рус. - метать гром и молнии; англ. - flash fire- говорить гневно, раздражённо.**

Есть основание полагать, что общим свойством следующих ФЕ в двух исследуемых языках **тадж. аз худ баромадан, безобита шудан, рус. ударяться в амбицию - бурно**

проявлять, выражать свою обиду, рус. выйти из себя - англ. lose one's temper (потерять самообладание) - (букв, загореться как сера) - начать браниться, ссориться; рус. процедить сквозь зубы - (буквально - говорить сквозь зубы) - говорить, находясь в состоянии гнева, раздражения является наличие во внутренней форме фразеологизмов физических действий, но в конечном результате они также передают речевые действия субъекта. Однако следует отметить и тот факт, что вышеперечисленные фразеологизмы имеют лишь семантические соответствия, тогда как образ, свойственный, например, русскому языку, заменяется на образ, характерный английскому языку.

Значительная общность наблюдается в ряде фразеологизмов русского, английского языков с внутренней формой, выражающей физические реакции человека (жесты или поведение): рус. - делать кислую мину; рус. - вытаращить глаза; англ. - look daggers (буквально - смотреть кинжалами) - (буквально - смотреть глазами, полными гнева) - смотреть со злобой, ненавистью; тадж. - Аз пой чап хестан; рус. - встать не с той (левой ноги); англ. - get out of bed on the wrong side - (букв, встать с другой стороны) - быть в мрачном, плохом настроении.

Следует отметить, что в качестве признака гнева, разгневанности в (21) сопоставляемых языках представлен образ «изменения цвета лица»; тадж. - Аз кахр сип-сиёх шудан; (рус.- "позеленеть от злости; - англ. turn purple with rage (буквально - почернеть от злости), прийти в состояние сильного раздражения), что соответствует ассоциациям, которые являются специфическими для носителей русского и английского языков.

Как показывают данные сопоставительно-типологического изучения фразеологизмов, выражающих состояние гнева, ряд фразеологизмов в русском, английском языках содержат сходную для двух исследуемых языков метафору, обозначающую состояние гнева, сопровождающееся физиологическими процессами в организме - жар, пот, желчь, утрата цвета лица, состояние крови: тадж. захр чаконидан; рус. -изливать желчь; кровь вскипает в жилах; тадж. - хун дар рагхо шах шуда; рус. - кровь закипает; англ. - get one's blood up (букв, кровь закипела) - разгорячиться; англ. - hot under the collar (букв, горячий под воротником) - рассерженный, возмущённый; англ. lose control - терять хладнокровие, кипятиться;

Привлекает внимание тот факт, что несмотря на семантическую общность и эмоционально-экспрессивную силу вышеприведённых фразеологизмов в исследуемых языках, выражаемые им образы индивидуальны для каждого из сопоставляемых языков.

В каждом из сопоставляемых языков имеют место и национально-специфические фразеологические единицы.

Так, выражение гневного состояния человека отражается во фразеологизмах, демонстрирующих специфические способы представлений о гневном или яростном состоянии человека и являющихся речевой реакцией (вербальные действия), выражающейся в виде гневных проклятий, реплик или целых высказываний - тадж. - худоё! Худо бигирад шуморо! рус. - Господи боже мой; англ. -for God's sake; англ. -by the holy pocker; рус. - чёрт возьми; англ. - hang you; рус.- будь ты неладен;.

Обращает на себя внимание тот факт, что вышеперечисленные фразеологизмы содержат образы, специфичные для каждого из исследуемых языков. Это может объясняться тем, что гневные реплики и проклятия являются ФЕ национально-культурного характера и неконтролируемыми со стороны говорящего.

В большинстве своём специфические ФЕ выражают поведенческую реакцию человека. Данный факт может объясняться тем, что на такие фразеологизмы накладываются фоновые знания носителей языка, особенности культуры, менталитета, психологии, традиций: рус. - накопило на сердце - кто-либо полон гнева, обиды, едва сдерживает негодование ; тадж. - аз каър кафидан; рус.-лопаться от злости; англ. -blow one's boiler (букв, взорвать чей-нибудь котёл) - быть в состоянии гнева, сильного раздражения; англ. - go ballistic - взорваться, вспылить; англ. - go off the deep end (букв, выпалить до глубокого конца) -

вспылить, погорячиться; англ. - blow one's boiler (взрывать бойлер) - обозлиться, лопнуть от злости выражают поведенческую реакцию человека.

В описываемой группе фразеологизмов можно отметить сходные или типологически перекликающиеся фразеологические образы «готов взорваться»: рус. -**выходить из себя, проявлять свой гнев, негодование; «воздействие на человека с помощью гнева»: рус. - испепелить гневом.**

Таким образом, ФЕ подгруппы гнева, раздражения и ярости передают разную степень проявления данных состояний: от раздражения до приступов ярости. Исследуемые ФЕ фиксируют различные формы проявления этого состояния: словесное возмущение и молчаливое раздражение. Это одна из самых многочисленных подгрупп, которая отличается яркой экспрессивностью, так как значение большинства ФЕ мотивировано внутренними образами, передающими поведенческую реакцию человека.

Фразеосемантическая группа фразеологизмов, выражающих физическое состояние человека, представлена основными подгруппами, самой многочисленной из которых в русском и английском языках является подгруппа ФЕ, выражающих смерть человека или нахождение на грани смерти.

Данная подгруппа является наиболее многочисленной в русском языке. В большинстве своём фразеологизмы, выражающие смерть, гибель человека, в русском и английском языках отражают негативные аспекты и образы смерти.

Рассмотрим подробнее общие черты, обусловленные общечеловеческими законами мышления, одинаковыми физиологическими и психологическими данными человека, а также существованием определенного единства в способах реализации абстрактного мышления.

Значительная общность наблюдается в образах следующих ФЕ двух исследуемых языков, передающих состояние смерти, когда человек находится в замкнутом пространстве - могиле, гробе. Эта общность обусловлена существованием общих черт в художественном мышлении носителей русского и английского народов, отражающей объективную действительность. Так, для таджикского и английского народов свойственно погребение в землю, после смерти человека : тадж. - **ба хок супоридан, рус. - лечь в могилу; англ. - find one's grave (букв, найти свою могилу); англ. - sink into grave (букв, утонуть в могиле), sleep in the grave (букв, спать в могиле) - умереть; тадж. - зери хок хуфтан, лечь в землю;- англ. - come to the ground (букв, приходить к земле) - умереть.**

Представляет интерес большое сходство во фразеологических единицах двух исследуемых языков, имеющих общую семантическую модель «расставание тела с душой», являющейся сосредоточием жизни человека: тадж. - **зери хок хуфтан; рус. - расставаться с душой; англ. - depart out of this world (букв, покинуть этот мир) - умереть.**

Привлекает внимание тот факт, что в данной подгруппе некоторые фразеологические образы, служащие основой для формирования обобщенно-переносного целостного значения ФЕ, обнаруживают различия. В этом плане, например, для языковой картины мира представляют интерес фразеологические образы, связанные с «жертвой не только души, но и живота во время смерти человека: рус. - **класть душу и живот - погибнуть, умирать.** С точки зрения национальной специфики фразеологического образа можно привести и такие фразеологические единицы, как тадж. - **дар дами льон додан; англ. - gasp out one's life (букв, выпалить жизнь) - умереть; рус. - дышать на ладан - о близкой смерти кого-либо.**

Таким образом, фразеологизмы русского и английского языков, входящие в данную подгруппу, выражают негативные и позитивные аспекты смерти. Фразеологизмы фразеосемантической группы «Смерть, гибель человека», в большинстве своём, передают состояние смерти одинаковыми образами во всех анализируемых языках, что связано с универсальностью аксиологической категории «Смерть, гибель человека». С точки зрения аксиологии, для носителей двух исследуемых языков смерть является антиценностью. Содержание исследуемых фразеологизмов раскрывает: гибель человека; смерть человека; причину смерти; светлые и мрачные стороны смерти и др.

Структурно-грамматическая классификация фразеологических единиц, выражающих эмоцию человека, в исследуемых языках проводилась по следующим признакам:

1. По структурному принципу, т. е. по количеству знаменательных членов. Фразеологические единицы разделяются на простые, состоящие из определения и определяемого и сложные, включающие три и более знаменательных члена, т. е. допускающие расширение компонентов.

2. По морфологической принадлежности членов ФЕ, т. е. морфологическому выражению стержневого компонента фразеологических единиц. Под стержневым компонентом фразеологических единиц понимается ведущий, грамматически независимый компонент, относящийся к определённой части речи и обуславливающий функционирование данной ФЕ в качестве определённого члена предложения. Среди исследуемых фразеологических единиц выделяются субстантивные, глагольные и адъективные фразеологические единицы.

3. По расположению зависимого компонента фразеологических единиц по отношению к стержневому - в препозиции или постпозиции.

4. По характеру синтаксических связей компонентов ФЕ подразделяются на притяжательные, которые образуются посредством (25) согласования, и непритяжательные, образованные посредством примыкания и управления.

Для глагольных фразеологических единиц таджикского языка свойственны **фразеологизмы со структурой** -V+N, V+pron, V+Adj+N, V+prep+N, V+Adj+N+prep+N, V+pron+prep+N, V+Adv, V+comp+N, V+N+N, V+N+Adj, V+H+V (с сочинительной связью); для фразеологических единиц английского языка **структурные типы**: V+N, V+pron, V+Adj+N, V+prep+N, V+Adj+N+prep+N, V+pron+prep+N, V+Adv, V+comp+N, V+N+N, V+N+Adj, V+and+V (с сочинительной связью), V+N+prep. для таджикского языка: N+N+V, pron.+N+V, pron.+adj.+v.

Субстантивные фразеологические единицы двух исследуемых языков характеризуются следующими структурными типами: Adj+N, N+N, N+prep+N N+и (and)+N (с сочинительной связью);

Среди адъективных фразеологических единиц выделен подкласс компаративных фразеологизмов - ФЕ, имеющих в своём составе Adj+prep+N (в английском языке).

В сфере фразеологии грамматическая модель является универсальной, так как подавляющее большинство фразеологизмов образованы по грамматическим моделям словосочетаний. Тем не менее, внутрискруктурные признаки языков накладывают свой отпечаток и на структурно-грамматическую организацию фразеологических единиц.

Анализ фразеологических единиц, выражающих состояние человека, с точки зрения структурно-грамматической организации свидетельствует о значительном сходстве структурно-грамматической организации изучаемых ФЕ в исследуемых языках.

В этих языках представлены глагольные, субстантивные и атрибутивные модели, однако порядок следования компонентов и лексический состав ФЕ при этом в каждом сопоставляемых языков могут иметь свою специфику, с чем, и связаны национально-специфические фразеологические образы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарланов, З.К. Язык и культура/З.К. Тарланов: Учеб. пособ. - Петрозаводск, 1984 - 104 с.
2. Emotion in the Human face. Second ed., edited by Paul Ekman. Cambridge Univ. Press, 1982. 440 p.
3. Брагина, А.А. Лексика языка и культура страны. - М., 1981.
4. Шингаров, Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. - М.: Наука, 1971. - 224 с.
5. Галкина-Федорук, Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке. - М., 1958.
6. Лексико-семантические группы русских глаголов/Под ред. Э.В.Кузнецовой. - Иркутск, 1989.
7. Лукьянова, Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. - Новосибирск: Наука, 1986. - 232 с.
8. Джемс, У. Что такое эмоция? // Психология эмоций: (тексты). - М., 1984. - С.83-92.
9. Васильев, И.А. и др. Эмоции и мышление. - М.: Изд-во МГУ, 1980.
10. Шаталова, Т.И. Англо-русский идеографический словарь. - М.: Рус.яз., 1994.
11. Слобин, Д., Грин, Дж. Психолингвистика. - М.: Прогресс, 1976. - 350 с.
12. Якобсон, П.М. Психология чувств. - М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1958. - 384 с.
13. Urdang, L. A Basic Dictionary of Synonyms and Antonyms. 1982.
14. Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. О своеобразии отражения мимических жестов вербальными средствами. // Вопросы языкознания, 1981. - № 1.
15. Смирнов, А.А. и др. Психология. - М.: Учпедгиз, 1962.
16. De Rivera, Joseph. A structural theory of the emotions. 1977. Vol. X, - № 4.
17. Панов, М.В. Современный русский язык. Фонетика. - М.: Высшая школа, 1979.
18. Ходина, Н.Т. Обозначение жестов как знаки психологических состояний. // Семантические категории изучения языка. - Воронеж, 1981.
19. Словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. А.П.Евгеньевой. - М.: Русский язык, 1981.
20. Фресс, П. Эмоции // Экспериментальная психология. - М., 1975. Вып.5.
21. Кузнецова, Э.В. Язык в свете системного подхода. - Свердловск: УрГУ, 1983. - 96 с.
22. Язык и культура: Учеб. пос. (Под ред. Л.Г. Саяховой). - Уфа, 1995.
23. Симонов, П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. - М., 1970.
24. Богданов, В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. - Л., 1977.